

УДК 342.722:17(477)

Грутман Лев Олексійович –

аспірант Національного
авіаційного університету
e-mail: 1144650@stud.nau.edu.ua

Lev O. Hrutman –

PhD student,
National Aviation University
(1 Liubomyra Huzara Av., Kyiv, 03058, Ukraine)
e-mail: 1144650@stud.nau.edu.ua

Іноземці чи особи без громадянства як позивачі в адміністративному судочинстві: права та обов'язки

В статті досліджено зміст адміністративно-процесуальних відносин, що виникають під час реалізації адміністративно-правового статусу іноземців чи осіб без громадянства, який складається з прав та обов'язків суб'єктів цих правовідносин.

Законодавство України визначає, що іноземці чи особи без громадянства користуються в Україні таким самим правом на судовий захист, що і громадяни України. Право на оскарження рішень та дій (бездіяльності) органів державної влади мають іноземці чи особи без громадянства як суб'єкти адміністративного права, якщо вони перебувають на території України на законних підставах, в протилежному випадку вони самі будуть притягнуті до відповідальності. Іноземці чи особи без громадянства як позивачі мають два види процесуальних прав: змагальні та диспозитивні. Винятком є неможливість іноземців чи особам без громадянства брати участь як позивачі у публічно-правових спорах, пов'язаних з виборчим правом та державною службою. Їх права зумовлені особливим становищем цих суб'єктів у правовому полі України, а обов'язок виступає як юридична можливість, вимога та міра дозволеного з боку держави в поведінці іноземців чи осіб без громадянства в адміністративному судочинстві.

Адміністративна юстиція є своєрідним арбітром у сфері публічно-правових відносинах держави та іноземних громадян чи осіб без громадянства, слідкуючи за дотриманням норм, що врегульовують їх взаємовідносин та виступає гарантом забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина, створюючи умови для їх захисту. Адміністративне судочинство виступає як безпековий механізм, що має з'ясувати чи правомірна поведінка іноземців чи осіб без громадянства або ж неправомірні були дії суб'єкта публічних відносин (посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування) та прийняти відповідне рішення на основі принципу верховенства права.

Ключові слова: іноземці, особа без громадянства, позивач, права, обов'язки, адміністративний судочинство, публічно-правовий спір.

L.O. Hrutman Foreigners or Stateless Persons as Plaintiffs in Administrative Proceedings: Rights and Obligations

The article examines the content of administrative and procedural relations arising in the course of realization of the administrative and legal status of foreigners or stateless persons, which consists of the rights and obligations of the subjects of these legal relations.

Ukrainian legislation stipulates that foreigners or stateless persons in Ukraine enjoy the same right to judicial protection as Ukrainian citizens. Foreigners or stateless persons as subjects of administrative law have the right to appeal against decisions and actions (inaction) of public authorities if they are legally present in Ukraine, otherwise they will be brought to justice themselves. Foreigners or stateless persons as plaintiffs have two types of procedural rights: adversarial and dispositive. An exception is the inability of foreigners or stateless persons to participate as plaintiffs in public law disputes related to the right to vote and civil service. Their rights are conditioned by the special position of these subjects in the legal field of Ukraine, and the obligation is a legal

possibility, requirement and measure of what is permissible on the part of the state in the behavior of foreigners or stateless persons in administrative proceedings.

The rights of foreigners or stateless persons as plaintiffs in administrative proceedings should be interpreted as a measure of possible behavior of these persons in administrative and procedural legal relations, which is enshrined in the norms of current international and national legislation, and the exercise of which allows them to create the necessary conditions for their existence and obtain certain material and non-material benefits. An obligation is a legal possibility, requirement and measure of what is permitted by the state in the behavior of foreigners or stateless persons in administrative proceedings.

Administrative proceedings are a protective mechanism that allows determining whether the behavior of foreigners or stateless persons is lawful or whether the actions of a public entity (officials and employees of state authorities, local self-government bodies) were unlawful, and making a decision based on the rule of law.

Keywords: *foreigners, stateless person, plaintiff, rights, obligations, administrative proceedings, public law dispute.*

Постановка проблеми. Процеси імміграції завжди будуть актуальною питанням для України, оскільки вона є однією із східноєвропейських держав, яка знаходиться в географічному розташуванні із сімома іншими європейськими країнами, і фактично на вістрі протистояння «Схід-Захід». Це породжує нелегальну імміграцію в країну, яка є соціально шкідливим, протизаконним та небезпечним явищем та несе загрозу економічним інтересам та громадській безпеці нашої державі. Тому, останнім часом міграційна політика держав, як правило, направлена на національну безпеку, економічну вигоду, шляхом протидії нелегальній міграції, та протидії працевлаштування іноземців як «дешевої робочої сили».

Зауважимо, що уряд кожної держави несе відповідальність перед своїми громадянами, проте проживаючи за межами своєї країни уряд приймаючої сторони не несе відповідальність перед іноземцем, хоча створює умови для проживання, визначає права, обов'язки та відповідальність тих осіб, які порушують закони або перебувають на території країни нелегально.

В здійсненні ефективної міграційної політики в Україні одним із дієвих механізмів виступає адміністративне судочинство, яке в законний спосіб захищає права та свободи іноземців та осіб без громадянства від свавілля суб'єктів владних повноважень, а також вирішує справи за позовом органів публічної влади до такої категорії осіб. Це адміністративні справи за позовом Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України, Служби безпеки України (ст. 288 КАС України «...позови з приводу примусового повернення чи примусового видворення іноземців або осіб без

громадянства за межі території України; ст.289 КАС України «...позов з приводу затримання іноземців або осіб без громадянства»).

В той же час, у публічно-правовій сфері та адміністративному процесі безпосередньо, виникає потреба в забезпеченні прав та свобод та визначенні певного правового режиму для іноземців чи осіб без громадянства, які перебувають на території України, або мають намір потрапити в державу, законним чи незаконним шляхом. На підтвердження вищенаведеному за даними показників Державної міграційної служби України (ДМСУ) лише за 2023 рік було виявлено нелегальних мігрантів 3 389 осіб, з них видворено у примусовому порядку 214 осіб [2].

В той же час, за останні п'ять років спостерігається зменшення іноземців та осіб без громадянства на території України, що слідує з статистики ДМСУ: перебуває на обліку іноземців та осіб без громадянства станом на 31.12.2019 року – 107369 осіб, станом на 31.12.2020 року – 151360 осіб, станом на 31.12.2021 року – 189157 осіб, станом на 31.12.2022 року – 98871 осіб, станом на 31.12.2023 року – 69013 осіб [3]. Закономірність відтоку мігрантів в державі пов'язана з веденням військових дій та небезпекою для життя, однак залишається частина іноземців та осіб без громадянства, які прибувають на нашу територію для роботи, ведення бізнесу, адже геополітично Україна є важливим транзитним торговельним коридором між Європою та Азією.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Жвавий інтерес науковців і практиків щодо дослідження прав та обов'язків іноземців чи осіб без громадянства в

адміністративному процесі виник з появою Кодексу адміністративного судочинства України у 2005 році [1].

У контексті досліджуваного питання відзначимо наукові праці відомих вітчизняних науковців, які присвячені правовому статусу іноземців чи особам без громадянства в адміністративному судочинстві, а саме: Т. Бачинського, В. Бевзенка, А. Берлача, Т. Гуржія, Ю. Галаз, Т. Коломоєць, В. Колпакова, О. Кузьменко, С. Петкова, В. Пчеліна, М. Сірант, С. Стеценко, Н. Тиндик.

Метою статті є дослідження законодавства, що визначає право іноземців чи осіб без громадянства в адміністративному судочинстві виступати позивачем та обсяг їх правосуб'єктності.

Виклад основного матеріалу. Питання вирішення адміністративних справ за участю іноземців чи осіб без громадянства в Україні є досить актуальними, оскільки сучасна вітчизняна практика розгляду таких справ свідчить про чималу кількість порушень, що виникають під час їх розгляду (порушення строків прийняття рішень, ненадання перекладача та/або правозахисника, необізнаність суддів із політичним чи релігійним становищем у країні походження іноземця чи особи без громадянства, відсутність дієвого контролю за виконанням судових рішень).

З аналізу статистичних даних Звіту щодо стану здійснення правосуддя судами першої інстанції у порядку адміністративного судочинства за 2023 рік, [2] справ, що надійшли на розгляд судам першої інстанції щодо перебування іноземців та осіб без громадянства на території України було 1145; примусового повернення в країну походження або третю країну іноземців та осіб без громадянства - 169, примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України, їхнього затримання - 552, біженців – 196. Ці данні свідчать про те, що у судовий спосіб вирішуються чимало публічно-правових спорів щодо прав, свобод та інтересів, такої категорії суб'єктів адміністративних правовідносин як іноземці чи особи без громадянства.

Зазначимо, що Кодекс адміністративного судочинства України (КАС України) у ст. 6 [1] унормовує те, що суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, тобто

«людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави». Це також відповідає завданню адміністративного судочинства (ст. 2 КАС України), яким є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень [1].

Права, свободи і обов'язки будь якого суб'єкта права у сукупності утворюють правовий статус, який відображає взаємовідносини особи і держави. Тобто, учасник певних правовідносин однозначно має права та обов'язки та повинен мати власну волю на здійснення дій або утримання від їх вчинення. Обсяг прав та свобод іноземця залежить від мети та строку його перебування на території іноземної держави.

В той же час, законодавець статтею 26 Конституції України [4] та статтею 3 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «...які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами та свободами, а також несуть ті самі обов'язки, як і громадяни України» прирівнює цю категорію осіб до громадян України та незалежно від терміну їх перебування в країні вони стають учасниками правовідносин за законами України [5].

Рішення від 25 грудня 1997 року № 9-зп (справа за зверненнями жителів міста Жовті Води) [6] Конституційного Суду України, також зазначає, що право на судовий захист гарантується кожному, в тому числі іноземцям та особам без громадянства.

Правосуддя забезпечує дотримання прав та свобод громадян та захист їх у випадку порушення та є гарантом законності й порядку у суспільстві. Судова влада стоїть на захисті не допущення неправомірних дій держави щодо людей і громадян. Ст. 55 Конституції України визначає: «Права і свободи людини і громадянина захищаються судом» [5]. В адміністративному судочинстві також закріплено конституційне право на судовий захист порушених прав і свобод та справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом публічного спору і на особисту участь у розгляді

свої справи своєчасно, протягом розумного строку.

Основні засади правового статусу іноземців та осіб без громадянства, встановлені Законом України від 22 вересня 2011 р. "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" № 3773-VI (Закону). Згідно із статтею 1 пунктом 6 Закону «...іноземець - особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав. Особа без громадянства (стаття 1 пункт 15 Закону) - особа, яка не розглядається як громадянин будь-якою державою в силу дії її закону. Відповідно до пункту 1 статті 3 вказаного Закону іноземці та особи без громадянства мають ті ж права і свободи та виконують ті ж обов'язки, що і громадяни України, якщо інше не передбачено Конституцією, цим та іншими законами України, а також міжнародними договорами України [5].

Згідно з частиною 3 статті 3 Закону іноземці та особи без громадянства зобов'язані неухильно дотримуватися Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей, інтереси суспільства та держави [5].

Частина 16 статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» визначає, що іноземці та особи без громадянства, які в'їхали в Україну на інших законних підставах, вважаються такими, які тимчасово перебувають на території України на законних підставах на період наданого візою дозволу на в'їзд або на період, встановлений законодавством чи міжнародним договором України [5].

Тому, за правилами ч. 1 ст. 26 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» [5] іноземець чи особа без громадянства можуть бути примусово повернуті в країну походження або третю країну, якщо їх дії порушують законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства або суперечать інтересам забезпечення національної безпеки України чи охорони громадського порядку, або якщо це необхідно для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України.

Згідно з Міжнародним пактом про громадянські та політичні права 1966 р. усі особи

є рівними перед судами і трибуналами (ст. 14) та перед законом і мають право без будь-якої дискримінації на рівний захист законом [7].

Отже, іноземці та особи без громадянства є рівними перед законом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, інших обставин. Доказом того є приєднання України до Конвенції про статус біженців від 28 липня 1951 року та імплементація в норми чинного законодавства положення стосовно того, що до біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, застосовуються норми Конвенції без будь-якої дискримінації за ознакою їхньої раси, релігії або країни їхнього походження [8].

Якщо іноземною державою встановлено обмеження щодо реалізації прав і свобод громадянами України, Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про встановлення відповідного порядку реалізації прав і свобод громадянами цієї держави на території України. Це рішення набирає чинності після дня його опублікування.

Законом України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 8 липня 2011 р. №3671-VI законодавцем визначено право належного додаткового судового захисту, що надається на індивідуальній основі іноземцям чи особам без громадянства, які прибули в Україну чи не можуть або не бажають повертатися у країну походження, в тому числі ч. 1 ст 15 зазначеного Закону такі особи мають право на оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб [9].

Звернемо увагу на першооснову правового статусу людини і громадянина, що складають громадянські (особисті або природні) права й свободи. Ці права мають абсолютний характер, що означає не тільки не відчужуваність, але вони не підлягають й обмеженню. Специфікою цих прав є те, що вони є загальними, надтериторіальними й наднаціональними. Конституція України [4] закріплює такі громадянські права (ст.27- ст. 35) і встановлює вимоги, відповідно до яких не будуть прийматися закони, які скасовували б чи змінювали громадянські права. Таким чином, це

є конституційною гарантією непорушності гідності та свободи людини.

Галузева категорія адміністративно-правового статусу визначає іноземців чи осіб без громадянства суб'єктом адміністративного права, а тому при порушенні прав особа може звертатися до суду в порядку адміністративного судочинства та, у разі недотримання встановлених правил перебування в державі таких осіб, рішенням адміністративного суду їх можна позбавити цього статусу.

Справи, які розглядаються в порядку адміністративного судочинства за участю іноземців чи осіб без громадянства можуть стосуватися щодо оскарження рішень про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту; щодо оскарження рішень про відмову в оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, що потребує додаткового захисту; примусового видворення іноземців з території України або реадмісії; затримання тощо.

Іноземці чи особи без громадянства не можуть брати участь як позивачі у публічно-правових спорах, пов'язаних з виборчим правом, державною службою.

Частинами першою, другою статті 46 КАС України визначено, що сторонами в адміністративному процесі є позивач та відповідач. Позивачем в адміністративній справі можуть бути громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, підприємства, установи, організації (юридичні особи), суб'єкти владних повноважень [1].

Частиною 3 статті 44 КАС України [1] встановлено основні процесуальні права осіб, які беруть участь у справі. Цей перелік визначений для всіх осіб цієї групи, та в ньому містяться два види процесуальних прав осіб, які беруть участь у справі: змагальні та диспозитивні.

Змагальні права - це надані законом можливості особи, яка бере участь у справі, доводити свою позицію перед судом та спростовувати позиції інших осіб, які беруть участь у справі. До змагальних прав відносяться: право знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів, право знайомитися з матеріалами справи, право заявляти клопотання і відводи,

право давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення, право подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, право висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам, право подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них, право робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень тощо. Також законом передбачене право осіб, які беруть участь у справі, за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Диспозитивні права - це встановлені в законі можливості особи, яка бере участь у справі розпоряджатися своїми вимогами на свій розсуд. В нашому випадку це право оскаржувати судові рішення у частині, що стосується інтересів іноземців чи осіб без громадянства.

Частиною 5. статті 44 КАС України визначено, що учасники справи зобов'язані, а тому в нашому дослідженні це іноземці чи особи без громадянства, що виступають у статусі позивача: виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; сприяти своєчасному, всебічному, повному та об'єктивному встановленню всіх обставин справи; з'являтися в судові засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов'язковою; подавати наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; виконувати інші процесуальні обов'язки, визначені законом або судом [1].

Поряд з цим, звернемо увагу на важливість вчасного прийняття рішення, задовольняючи заяву про забезпечення адміністративного позову іноземця чи особи без громадянства, для запобігання заподіяння шкоди її правам, свободам та інтересам як позивача за захистом яких вона звернулася.

Так, 14 березня 2018 року (справа №212/1750/18) громадянка Республіки Узбекистан оскаржувала рішення Управління Державної міграційної служби України (ДМСУ) в Запорізькій області, яке намагалося примусово повернути її за межі України шляхом залишення території України до того як буде вирішено питання по суті. За твердженням позивачки, якщо суд не забезпечить вжиття заходів адміністративного позову шляхом зупинення дії оскаржуваного рішення вказаного відповідача (ДМСУ), то депортація за межі України відбудеться раніше ніж відбудеться захист. Тому, Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд 19 липня 2018 року заяву громадянки Узбекистану задовольнив та зупинив дію рішення Управління державної міграційної служби в Запорізькій області №13 від 14 березня 2018 року та дійшов висновку «...що існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, що в подальшому може потягнути за собою необхідність значних зусиль та витрат для відновлення прав позивача» [10].

Стаття 47 КАС України, крім визначених прав в статті 44 КАС України, визначає, що позивач має право на будь-якій стадії судового процесу відмовитися від позову і змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду [1]. Відмову від позову вважають одностороннім волевиявленням позивача, яке має на меті врегулювання спору та закінчення справи. Порядок та наслідки відмови від адміністративного позову визначає стаття 189 КАС України [1].

Зважаючи на вище викладене, права іноземців чи осіб без громадянства, як позивача в адміністративному процесі, необхідно тлумачити як закріплену нормами чинного міжнародного та національного законодавства міру можливої поведінки цих осіб у адміністративно-процесуальних правовідносинах, реалізація яких дозволяє їм створити необхідні для себе умови для існування та отримання певних матеріальних і нематеріальних благ. Цей набір прав зумовлений не їх соціальним становищем, а особливим

становищем цих суб'єктів у правовому полі України.

Констатуємо, що поряд з правами, обов'язок також є важливою за змістом категорією у значенні суб'єктивної юридичної можливості. Обов'язок характеризує юридичний статус певної особи, визначається та закріплюється в положеннях нормативно-правових актів, що зумовлює його гарантування державою. Фактично обов'язок можна розглядати як вимогу, міру дозволеного, або як безпосередню поведінку іноземців чи осіб без громадянства в адміністративному судочинстві, що формує правовий стандарт поведінки суб'єкта в правовій системі України.

Іноземець або особа без громадянства, зобов'язані сприяти в розгляді адміністративної справи і демонструвати «...готовність брати участь на всіх етапах розгляду справи, що стосується безпосередньо його. Утримуватися від використання прийомів, які пов'язані із зволіканням у розгляді справи, а також максимально використовувати всі засоби внутрішнього законодавства для прискорення процедури слухання» [11]. Нажаль, існують непоодинокі випадки в поведінці осіб, які відмовляються співпрацювати з органами влади та не дають можливість себе ідентифікувати через те, що відмовляються представлятися, називати країну з якої походять та пред'являти документи для їх ідентифікації.

Верховний Суд акцентує увагу, «...що при наданні статусу біженця заявник не зобов'язаний надавати документальні докази своїм твердженням, доказувати точність фактів та вірогідність своїх доводів, оскільки в силу тих чи інших обставин, така особа позбавлена можливості надати докази на підтвердження своїх доводів» [11].

Олена Губська, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду зазначає, що досить маленький відсоток справ щодо перебування іноземців на території України знаходиться на розгляді в касаційному провадженні. Відповідно до п.11 ч.6 ст.12 КАС України такі справи розглядаються судами першої та апеляційної інстанції як справи незначної складності, а судові рішення не можуть бути оскаржені у касаційному порядку, крім випадків передбачених ч.5 ст.328 КАС України [7].

Отже, визначені рамки прав та обов'язків виступають чинниками виховання свідомості іноземців чи осіб без громадянства про непорушність норм держави на території, якої вони перебувають, а також прав інших осіб і, що у разі нехтування цими правилами, для них настає адміністративна відповідальність.

Висновки. Права, свободи людини та їх гарантії визначають зміст та спрямованість державної діяльності. Утвердження і забезпечення прав та свобод людини є головним обов'язком держави, а забезпечення «верховенства права» (правовладдя) відведено судовій владі. В той же час, Україна як демократична, правовладна і соціально спрямована держава, гарантує захист прав і свобод та законних інтересів іноземців чи осіб без громадянства в адміністративних судах, що закріплено в національному законодавстві та в міжнародних угодах, ратифікованих Україною. Тому, такі особи в законний спосіб мають право звернутися з позовом до суду для захисту своїх порушених, оспорюваних або невизнаних прав та законних інтересів, а також для вжиття законних заходів спрямованих на запобігання

правопорушенням з боку посадових осіб органів влади.

Важливим аспектом в площині визначення прав та обов'язків іноземців чи осіб без громадянства є те, що кожна країна, враховуючи курс політичної та соціальної політики, визначає свій режим перебування, проживання та правовий статус для цих осіб. Тому, принагідно відзначимо дуальність правової природи даної категорії. Вона полягає в тому, що наявна загальнотеоретична правова природа, яка визначає універсальність наданих прав та обов'язків та соціально-захисна, через яку здійснюється безпекова функція для забезпечення правового статусу, коли іноземці чи особи без громадянства через діяльність адміністративних судів можуть виступати як позивачі та захищати себе від сваволі чиновників.

Список використаних джерел:

1. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 6 лип. 2005 р. № 2747. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text>.
2. Звіт щодо стану здійснення правосуддя судами першої інстанції у порядку адміністративного судочинства за 2023 рік. Судова влада України. URL: https://court.gov.ua/insh/sudova_statystyka/zvit_dsau_2023.
3. Статистичні дані. Показники діяльності Державної міграційної служби України. URL: <https://dmsu.gov.ua/diyalnist/statistichni-dani.html>.
4. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. *Відом. Верх. Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141 (із змін та допов.)
5. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22 верес. 2011 р. № 3773-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2012. № 19–20. Ст. 179.
6. Рішення Конституційного Суду України від 25 грудня 1997 року у справі за конституційним зверненням громадян Проценко Раїси Миколаївни, Ярошенко Поліни Петрівни та інших громадян щодо офіційного тлумачення статей 55, 64, 124 Конституції України (справа за зверненнями жителів міста Жовті Води). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-97#Text>.
7. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text.
8. Конвенція про статус біженців: міжнар. док. від 28 лип. 1951 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_011#Text.
9. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України від 08.07.2011 р. N3671–VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17#Text>.
10. Постанова Верховного Суду від 21 листопада 2018 року у справі № 212/1750/18. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/78022780>.

11. Судова влада України. Верховний Суд України. Практика Верховного Суду України, пов'язана із перебуванням іноземців на території України. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/zmi/1234477/>.

References:

1. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 6 lyp. 2005 r. № 2747. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text>.
2. Zvit shchodo stanu zdiisnennia pravosuddia sudamy pershoi instantsii u poriadku administratyvnoho sudochynstva za 2023 rik. Sudova vlada Ukrainy. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/zvit_dsau_2023.
3. Statystychni danni. Pokaznyky diialnosti Derzhavnoi mihratsiinoi sluzhby Ukrainy. URL: <https://dmsu.gov.ua/diyalnist/statistichni-dani.html>.
4. Konstytutsiia Ukrainy: pryiniata na p'iatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 cherv. 1996 r. *Vidom. Verkh. Rady Ukrainy*. 1996. № 30. St. 141 (iz zmin. ta dopov.)
5. Pro pravovyi status inozemtsiv ta osib bez hromadianstva: Zakon Ukrainy vid 22 veres. 2011 r. № 3773-VI. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2012. № 19–20. St. 179.
6. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 25 hrudnia 1997 roku u spravi za konstytutsiinym zvernenniam hromadian Protsenko Raisy Mykolaivny, Yaroshenko Poliny Petrivny ta inshykh hromadian shchodo ofitsiinoho tлумachennia statei 55, 64, 124 Konstytutsii Ukrainy (sprava za zvernenniamy zhyteliv mista Zhovti Vody). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-97#Text>.
7. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski ta politychni prava 1966 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text.
8. Konventsiiia pro status bizhentsiv: mizhnar. dok. vid 28 lyp. 1951 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_011#Text.
9. Pro bizhentsiv ta osib, yaki potrebuiut dodatkovoho abo tymchasovoho zakhystu: Zakon Ukrainy vid 08.07.2011 r. N3671–VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17#Text>.
10. Postanova Verkhovnoho Sudu vid 21 lystopada 2018 roku u spravi № 212/1750/18. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/78022780>.
11. Sudova vlada Ukrainy. Verkhovnyi Sud Ukrainy. Praktyka Verkhovnoho Sudu Ukrainy, pov'iazana iz перебуванням іноземців на території України. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/zmi/1234477/>.